

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 892 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elshod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyeva	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari	801
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Greening Hotel Operations: A Framework for Sustainable Resource Management and Cost Efficiency in Bukhara Region.....	809
Toyirova Sarvinoz Atoevna, Canós-Darós, Lourdes, Osorio-Acosta, Estefanía	
O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tashqi bozorlar bilan o'zaro aloqalari	819
Yo'ldoshev Nozimbek Ma'rufjon o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy ta'lim eksportining rivojlanish tendensiyalari	824
Abdullayev Javoxir Jaxongirovich	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	832
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Sanoat korxonalarida boshqarish jarayonlariga omillar ta'sirini baholash uslubiyotlari	836
D.Ziyayeva	
Zamonaviy firmalarda kommunikativ aloqalar tizimini o'rnatish bilan bog'liq muammolar	840
Sh.A.Suleymanova, Sh.Z.Erkinova	

Перспективы развития электронной коммерции Республики Узбекистан	845
Маҳаммадалиева Муслимахон Шерали кизи	
Surxondaryo viloyatida oʻrta muddatda uy-joylar qurilishi prognozlashtirishni tekshirish	851
Ibragimov Nodir Shopoʻlatovich, Ibragimov Qobil Toʻxtamishovich, Toshpoʻlatov Bobur Rasuljon oʻgʻli, Nuraliyeva Feruza Abdusalim qizi, Namozov Diyorbek Baxtiyor oʻgʻli	
Aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosatini takomillashtirish orqali investitsiya jozibadorligini oshirish mexanizmlari.....	858
Muxammadiyev Faxriddin Baxtiyorovich	
Oʻzbekiston respublikasi budget daromadlarining amaldagi holati tahlili.....	861
Shodiyev Xurshedjon Karimovich	
Korxonalarda ishlab chikarish strategiyasini innovasion faoliyati orqali takomillashtirish yoʻllari	865
Fayzullayeva Aziza Nusratillayevna	
Budget tashkilotlarining shtat jadvallarini tuzish va xarajatlar smetasi	871
Xamdamov Nuriddin Abdimalikovich	
Tax Revenues and Budget Allocation: The Impact of Tax Revenues on the Economy in Uzbekistan and Indonesia.....	875
Vafoyeva Sevinch, Umarova Zulaykho	
Erkin iqtisodiy zonalar – rivojlanishning muhim omili.....	879
Axtamova Parizod Oybek qizi	
The significance and impact of contemporary tourism infrastructure in boosting a country's tourism potential	883
Matkabillova Diloram Khalilullayevna	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatining oʻziga xos xususiyatlari.....	887
Abduvaliyev S.A.	

TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Abduvaliyev S.A.

PhD, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining investitsiya faoliyati va uning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri borasida olimlarning yondashuvlari, ta'riflari hamda investitsiya siyosatini shakllantirish zaruriyati, uning asosiy tamoyillari va unda aks ettiriluvchi muhim ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, so'nggi yillarda tijorat banklari tomonidan investitsiya kiritilayotgan asosiy yo'nalishlar aniqlangan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, investitsiya faoliyati, investitsiya muhiti, investitsiya siyosati, qimmatli qog'ozlar, innovatsiyalar.

Abstract: The article presents the approaches and definitions of scientists regarding the investment activities of commercial banks and their impact on the country's economy, as well as the need to form an investment policy, its basic principles and important information reflected in it. The main areas of investment by commercial banks in recent years are also defined.

Key words: commercial banks, investment activities, investment climate, investment policy, securities, innovations.

Аннотация: В статье представлены подходы и определения ученых относительно инвестиционной деятельности коммерческих банков и ее влияния на экономику страны, а также необходимость формирования инвестиционной политики, ее основные принципы и важная информация, отраженная в ней. Также определены основные направления инвестиций коммерческих банков в последние годы.

Ключевые слова: коммерческие банки, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, инвестиционная политика, ценные бумаги, инновации.

KIRISH

So'nggi yillarda tijorat banklari faoliyatida an'anaviy bank operatsiyalaridan tashqari yangi moliyaviy xizmatlar va innovatsion mahsulotlarni keng joriy etish uchun mablag'lar yo'naltirilmoqda. Ushbu mablag'lar tijorat banklarining mavjud resurs bazasi orqali yo'naltirilib, asosiy maqsad sifatida iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik subyektlarini moliyalashtirish va aholi uchun kengroq moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali bank mijozlar bazasini kengaytirish, moliyaviy inklyuzivlikni oshirish, investitsiya portfelini diversifikatsiyalash, bank rentabelligini oshirish va moliyaviy tizimining barqarorligini mustahkamlash ko'zda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmonida "Tijorat banklarining jamg'armalarni investitsiyalarga safarbar qilish hamda ularni moliyaviy va iqtisodiy nuqtai nazardan eng samarali sohalarni moliyalashtirishga yo'naltirishni ta'minlovchi moliyaviy vositachi sifatidagi rolini oshirish" kabi muhim vazifalar belgilangan [1].

Tijorat banklari mijozlardan jalb etilgan moliyaviy resurslardan foydalangan holda investitsiya loyihalarni moliyalashtirishadi va ushbu jarayonda uzoq muddatli depozitlarning jalb etilishi banklarning barqaror resurs bazasini shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda moliya bozorida kuzatilayotgan keskin tebranishlar tijorat banklari uchun uzoq muddatli investitsiya strategiyani ishlab chiqishni murakkablashtirmoqda va aksariyat tijorat banklari o'z mablag'larini qisqa muddatli aktivlarga yo'naltirishmoqda. Shu boisdan tijorat banklarining investitsiya faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida nazariy va amaliy jihatdan tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiya faoliyatni takomillashtirishdagi muammolarni aniqlash bank-moliya tizimi barqarorligini oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarida istiqbolli loyihalarni moliyalashtirish imkonini beradi. Shu sababli, tijorat banklarining investitsiya faoliyatiga oid nazariy va uslubiy asoslarni chuqur o'rganish zarur.

XX asrda investitsiya faoliyatiga A. Pigu, I. Fisher, R. Xotri kabi neoklassik olimlar alohida e'tibor qaratdilar. Ushbu olimlar o'z ilmiy izlanishlarida investitsiya jarayonlarisiz iqtisodiy rivojlanish mumkin emasligini ta'kidladilar [2]. Investitsiyalar ishlab chiqarish vositalari hamda iste'mol tovarlari bozorining ajralmas qismi hisoblanib, yalpi talab tarkibiga kiradi va ularning o'sishi talabning, shuningdek, milliy ishlab chiqarish hajmining oshishiga xizmat qiladi.

Investitsiyalar atamasi iqtisodiy adabiyotlarda turli talqinlarga ega bo'lib, makroiqtisodiyot nuqtayi nazardan investitsiyalar, odatda, yalpi ichki mahsulotning o'sishiga xizmat qiladi va iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishga yo'naltiriladi [3].

Ko'pgina xorijiy nazariyachilar investitsiyalar konsepsiyasining asosiy tarkibiy qismi sifatida kapitalga bevosita urg'u berishadi. J. Keynes investitsiyalarni asosiy, aylanma yoki likvid kapital shaklida bo'lishidan qat'i nazar, kapital mablag'lar qiymatining oshishi sifatida talqin etadi [4].

Iqtisodiy-matematik usullar bo'yicha fransuz mutaxassisi P.Masse fikriga ko'ra, investitsiyalar - bu mavjud resurslar orqali bugungi ehtiyojni qondirish o'rniga, kelajakda investitsiya tovarlari yordamida moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga yo'naltirilgan jarayondir [5]. MDH iqtisodchi olimlari investitsiyalarni o'rganilayotgan hodisaning boshqa tarkibiy qismlarini hisobga olgan holda ko'rib chiqadilar.

N.T.Goncharuk va I.V.Romanchuk "investitsiyalar" va "investitsiya faoliyati" toifalarining quyidagi ta'riflarini taklif qiladilar. Investitsiyalar – bu qisqa yoki uzoq muddatda foyda olish maqsadida qonuniy faoliyatga yo'naltirilgan vaqtincha bo'sh pul mablag'laridir. Investitsiya faoliyati esa har qanday turdagi sotib olingan, vaqtincha bo'sh yoki to'plangan qiymatlarni qonuniy faoliyatga yo'naltirish hamda qisqa yoki uzoq muddatda foyda olish maqsadida amalga oshiriladigan, riskni o'z ichiga olgan xarajatlar tizimidir [6].

Xususan, A.L. Lazarenko tijorat banklarining investitsiya faoliyatini banklar tomonidan qimmatli qog'ozlarni chiqarish yoki ishlab chiqarishga investitsiya qilish, shuningdek, brokerlik va boshqa xizmatlar ko'rsatish uchun amalga oshirish orqali foyda olish, korxonalar ustidan nazorat qilish yoki boshqa foydali natijaga yerishish maqsadida yangi moliyaviy vositalarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladigan jarayon deb hisoblaydi. Bundan tashqari, investitsiyalar uzoq vaqt davomida - kamida 3 yil davomida amalga oshirilishi kerak [7]. Zamonaviy nazariya va amaliyotda uzoq muddatli sarmoya kiritish bank faoliyatining barqarorligini ta'minlash hamda moliyaviy vositalarning bir yildan ortiq muddatda aylanishini nazarda tutadi.

I.N.Dmitrieva tijorat banklari faoliyatida investitsiyalar tushunchasini bank resurslarini joylashtirishning barcha sohalarini qamrab oluvchi hamda daromad olish maqsadida ma'lum muddatga mablag'larni joylashtirish operatsiyalari sifatida ta'riflaydi [8]. Bu holatda investitsiyalar tijorat bankining barcha aktiv operatsiyalarini o'z ichiga oladi. Tijorat banklarining investitsiya faoliyati xo'jalik yurituvchi subekt (bank) nuqtai nazaridan daromadlarni oshirishga qaratilgan bo'lsa, makroiqtisodiy jihatdan esa mamlakatning iqtisodiy o'sishiga xizmat qiladi.

A.I.Balabanov va boshqalar investitsiya operatsiyalarini bankning o'z nomidan aksiyadorlik jamiyatlari aktivlariga sarmoya kiritish maqsadiga yo'naltirilgan operatsiyalar sifatida tasniflaydilar [9]. Banklarning investitsiya faoliyatiga nafaqat o'z va jalb etilgan mablag'lari hisobidan boshqa emitentlarning qimmatli qog'ozlariga (davlat, munitsipal, korporativ va boshqa qimmatli qog'ozlar) investitsiya kiritish, balki investitsiya risklarini baholash hamda investitsiyalarni rejalashtirish jarayonlari ham kiradi.

S.Ye. Ovsyannikova fikriga ko'ra, bank investitsiya faoliyati - bu to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita daromad olish uchun bank o'z mablag'larini muayyan muddatga real yoki moliyaviy aktivlarni sotib olishga yo'naltirishga qaratilgan faoliyatdir [10]. Tijorat bankining daromad olish maqsadida sotib olingan moliyaviy aktivlari tarkibiga portfelli qimmatli qog'ozlar, ko'chmas mulk, boshqa banklardagi depozitlarga vaqtincha bo'sh pul mablag'larini yo'naltirish hamda kredit operatsiyalari kiradi.

M.D. Korotaev banklarning investitsiya faoliyati to'g'risidagi fikriga ko'ra, bunday operatsiyalarni qisqa va uzoq muddatda daromad olish maqsadida qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilish hamda likvidlikni ta'minlash nuqtai nazaridan ko'rib chiqish maqsadga muvofiq [11]. Ushbu iqtisodchi olim banklarning investitsiya operatsiyalari tarkibiga qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar va investitsiya kreditlarini kiritadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tijorat banklarining investitsiya faoliyatini o'rganishda qiyosiy tahlil, taqqoslash, analiz, sintez kabi tadqiqotning o'ziga xos usullari qo'llanilgan. Ushbu yondashuvlar asosida tijorat banklarining investitsiya siyosati, uning shakllanish tamoyillari, asosiy yo'nalishlari va mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri batafsil ko'rib chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, investitsiya faoliyati investitsiya muhiti jozibadorligini shakllantirishga ta'sir qiladi, bu esa o'z navbatida investitsiyalar hajmini oshirish imkonini beradi. Investitsiya faoliyati bilan shug'ullanuvchi sub'ektlar investitsiya jarayonlarida ishtirok etuvchi jismoniy va yuridik shaxslar bo'lib, kapitalni joylashtirish, risklarni baholash va boshqarish, moliyaviy rejalashtirish kabi jarayonlarni amalga oshirib, investitsiya portfellarining samaradorligini ta'minlashga harakat qiladilar. Investitsiya faoliyat bilan shug'ullanuvchi subyektlar quyidagi 1-rasmda keltirilgan (1-rasm).

Investitsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi subyektlar	fuqarolar, nodavlat korxonalar, tijorat banklari, investitsiya fondlari, sug'urta kompaniyalari va boshqa yuridik shaxslar;
	davlat organlari tomonidan budjetlar, budjetdan tashqari jamg'armalar va qarz mablag'lari hisobidan, shuningdek, davlat korxonalari va muassasalari;
	mahalliy davlat hokimiyati organlari;
	xorijiy fuqarolar, yuridik shaxslar va davlatlar.

1-rasm. Investitsiya faoliyat bilan shug'ullanuvchi subyektlar.

Tijorat banklarining investitsiya siyosati qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarga asoslangan bo'lib, bank mablag'larining rentabelligi va likvidligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqiladi. Tijorat banklarining investitsiya siyosatida investitsiya faoliyatining asosiy maqsadlari, vazifalari, omillari, strategiyasi va taktikasiga oid ma'lumotlar aks ettirilib, kapitalni samarali boshqarish, risklarni minimallashtirish va daromadlilikni oshirishga yo'naltirilgan yondashuvlar shakllantiriladi. Shuningdek, ushbu siyosat bankning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlash va investitsiya portfelining diversifikatsiyasini kengaytirishga qaratilgan tamoyillarni o'z ichiga oladi.

Tijorat banklari investitsiya faoliyatini fundamental tamoyillarga asoslangan holda olib boradilar. Banklarning investitsiya siyosati rentabellik, likvidlik va risk o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni hisobga olgan holda shakllantiriladi. Ushbu omillarning ta'siri bankning investitsiya qarorlarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tijorat banki tomonidan ining aniq investitsiya siyosatini amalga oshirishni taqozo etadi. Investitsiya siyosatini shakllantirish uchun bank rahbariyati va direktorlar kengashi javobgar bo'ladi. Bugungi kunda tijorat banklari nafaqat kredit berish va depozitlarni jalb qilish bilan cheklanib qolmay, balki ko'plab faoliyat yo'nalishlari bo'yicha resurslarini investitsiya qilmoqda (2-rasm).

2-rasm. Tijorat banklari tomonidan investitsiya kiritilayotgan yo'nalishlar.

Ushbu yo'nalishlar tijorat banklarining raqobatbardoshligini oshirish, mijozlar ehtiyojlarini yanada to'liqroq qondirish hamda moliyaviy tizim barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Moliya bozorining rivojlanishi bilan

tijorat banklarining investitsiya operatsiyalardagi roli sezilarli darajada oshdi. Investitsiya operatsiyalarni amalga oshirishda banklar aktivlarni diversifikatsiya qilish, daromad manbalarini kengaytirish va likvidlik darajasini saqlab qolish kabi maqsadlarni o'z oldiga qo'yadi. Bunday keng qamrovli bank faoliyati risklarning oshishiga olib keladi, bu esa bank strategiyasini ishlab chiqish va risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishni taqozo etadi.

Tijorat banklari investitsiya jarayonlarida investor, moliyaviy vositachi va emitent sifatida ishtirok etishi mumkin. Investor sifatida tijorat banklari o'z mablag'larini yoki mijozlarning jamg'armalarini investitsiya qilish orqali daromad olishga intiladi. Moliyaviy vositachi sifatida esa investitsiya jarayonida kapitalni jalb qilish va taqsimlashda muhim rol o'ynaydi. Emitent sifatida qimmatli qog'ozlarni chiqarish orqali investitsiyalarni jalb qiladi. Shunday qilib, tijorat banklari investitsiya jarayonida turli rollarni bajarib, moliya bozorining barqarorligi va kapital oqimining samarali taqsimlanishiga xizmat qiladi. Tijorat banklari investitsiya jarayonlaridagi ishtiroki asosida investitsiya siyosatini ishlab chiqadi. Investitsiya siyosatida quyidagi 3-rasmda keltirilgan ma'lumotlar aks ettiriladi (3-rasm).

3-rasm. Tijorat banklarining investitsiya siyosatida aks etadigan ma'lumotlar.

Bank qimmatli qog'ozlar turini kutilayotgan daromad va tavakkalchilik, garovga qo'yiladigan talablar va soliq xususiyatlaridan kelib chiqib tanlaganidan so'ng, bank oldida ushbu qimmatli qog'ozlar portfelini diversifikatsiyalash va ularni boshqarish masalasi yuzaga keladi. So'nggi yillarda investitsiya strategiyalarni ishlab chiqishda vaqt omiliga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jahon amaliyotida bank investitsiya strategiyasining passiv (kutish va kuzatish) hamda agressiv (qulay bozor imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishga yo'naltirilgan) turlaridan foydalaniladi.

Passiv strategiya bo'yicha investitsiya siyosatini amalga oshirishda tijorat banklari ko'pincha qimmatli qog'ozlarni diversifikatsiya qilish usulidan foydalanadilar. Bu esa bosqichma-bosqich investitsiya portfelini tarkibini o'zgartirib borish orqali risklarni kamaytirish va barqaror daromad olish imkonini beradi.

Qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarning to'lov muddatlarini bosqichma-bosqich tartibga solish natijasida muddati tugagan aktivlar bo'yicha qaytarilgan mablag'lar uzoq muddatli va yuqori daromadlilikka ega bo'lgan yangi qimmatli qog'ozlarga qayta investitsiya qilinishi mumkin. Bu esa bankning investitsiya daromadlarini barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv investitsiya siyosatini amalga oshirish jarayonida nazorat va tartibga solishni soddalashtiradi. Shuningdek, tijorat bankining investitsiyalardan daromad olish orqali likvidlik darajasini ta'minlaydi.

Investitsiya faoliyatini amalga oshirishning bosqichma-bosqich yondashuvi turli muddatlarda daromad keltiruvchi qimmatli qog'ozlarni sotib olishga asoslangan bo'lib, bu investor uchun aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlari bo'yicha kutilayotgan daromad hajmining o'zgarishlari natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni kamaytirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv doirasida investitsiyalar turli muddatlarda daromad keltiruvchi aktivlar o'rtasida teng taqsimlanishi mumkin.

Investorlar odatda turli xalqaro reyting agentliklari va hisobot tayyorlovchi tashkilotlarning reytinglariga tayanib investitsiya qarorlarini qabul qilishadi. Mamlakatimizda investitsiya muhitini baholash bo'yicha milliy

tizimning yaratilmaganligi tijorat banklarining investitsiya faolligini oshirishga to'sqinlik qiluvchi omillardan biri bo'lmoqda. Investitsiya muhitini baholash ko'pincha xorijiy mutaxassislar tomonidan, milliy ekspertlar ishtirokisiz va bozorning mahalliy xususiyatlarini hisobga olmagan holda amalga oshiriladi.

Investitsiya muhitini baholash bo'yicha ko'rsatkichlarning milliy ekspertlar ishtirokisiz ishlab chiqilishi axborot assimetriyasini yuzaga keltirib, investorlar uchun noaniqlikni oshiradi. Bu esa mamlakatga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmining kamayishiga olib keladi. Natijada, iqtisodiy o'sish sur'atlari pasayishi va kapitalning mamlakatdan chiqib ketish riski ortishi mumkin. Mamlakatning investitsiya muhitini tahlil qilish va baholash tizimini shakllantirish orqali investitsiyalarning kirib kelishini rag'batlantirish va ulardan samarali foydalanishni ta'minlash mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bozorida investor, moliyaviy vositachi (professional ishtirokchi) hamda emitent sifatida faoliyat yuritadi. Moliyaviy vositachi sifatida bank qimmatli qog'ozlarni daromad olish maqsadida sotib oladi, shuningdek, mablag'larni jalb qilish uchun qimmatli qog'ozlar emissiyasini amalga oshiradi.

Investitsiya faoliyatini tashkil etish va boshqarish jarayoni – muayyan risk darajasida investitsiya aktivlarining rentabelligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidan iborat. Shu bois, tijorat banklarining investitsiya faolligi investitsiya faoliyatining asosiy maqsadlarini shakllantirish va ularga erishishning eng samarali usullarini tanlash bilan bevosita bog'liqdir. Shuning uchun banklar tomonidan investitsiya siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish muhim hisoblanadi.

Tijorat banklarining investitsiya siyosati uzoq muddatli va murakkab jarayon bo'lib, unda investitsiya aktivlari tarkibini diversifikatsiya qilish, yuqori rentabelli aktivlar ulushini oshirish hamda ehtimoliy risk darajasida foydalilikni maksimal darajaga yetkazishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasi aks etadi. Investitsiya siyosatining muhim elementlari sifatida bank investitsiya faoliyatini boshqarishning strategik va taktik jarayonlari namoyon bo'ladi.

Tijorat banklarining investitsiya siyosati investitsiya faoliyatining maqsadli tizimini shakllantirish hamda ushbu maqsadlarga erishishning eng samarali usullarini tanlashni nazarda tutadi. Tashkiliy jihatdan esa u investitsiya aktivlarining maqbul hajmi va tuzilishini ta'minlash, shuningdek, qabul qilinadigan risk darajasida rentabellikni oshirishga yo'naltirilgan investitsiya faoliyatini tashkil etish va boshqarish bo'yicha chora-tadbirlar majmuasi sifatida amal qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmoni.
2. Свінцов, О. М. Стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти / О. М. Свінцов, Н. Я. Скірка, П. П. Гаврилко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 276-282.
3. K. McConnell Economics., 2003. K. McConnell, S. Bru. M.. Pp. 137-138.
4. J. Keynes, 2000. The General Theory of Employment, Interest and Money. / J. Keynes. M. Pp.54.
5. Massa, P., 1971. Criteria and Methods for Determining the Optimal Investment. / AP Massa. P. 27.
6. Гончарук, Н. Т. Визначення сутності понять «інвестиції» та «інвестиційна діяльність» у контексті людського розвитку./Н.Т. Гончарук, І. В. Романчук – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [хттп://www. нбув. гов. уа/е-жоурнал/тпд/2010-7/змист/Р_1/02Романчук](http://www.nbu.gov.ua/e-journal/tp/d/2010-7/zmist/P_1/02Романчук). Пдф (дата обращения: 12.08.2016 г.).
7. Лазаренко, А. Л. Управление инвестиционной деятельностью коммерческих банков: основные направления / А.Л. Лазаренко // Вестник ОрелГАУ. - 2010 - №1 (10). - С. 50-52.
8. Дмитриева, И. Н. Сущность инвестиционной деятельности коммерческого банка /И.Н. Дмитриева // Молодой ученый. – 2012. – №8. – С. 94-96.
9. Балабанов, А. И. Банки и банковское дело: Учебник для вузов. / А.И. Балабанов [и др.] – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – С. 314.
10. Овсянникова, С. Е. Инвестиционная деятельность коммерческого банка, проблемы в ее осуществлении / С.Е. Овсянникова, Т.А. Акимочкина. – 2015 г. – 6 стр.
11. Коротаев, М. Д. Особенности инвестиционных операций банковских организаций /М.Д. Коротаев // Проблемы современной науки и образования, № 2 (32) / 2015. – 2 стр.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>